

*e-ISSN: 2636-8730

*Makalenin Türü: Araştırma Makalesi / Research Article

*Geliş Tarihi / First Received: 05.10.2025

*Kabul Tarihi / Accepted: 04.12.2025

*Atıf Bilgisi: Albayrak, G. (2025). "Yeni Türk Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerine Dair Bir İnceleme (2018-2024)". Hars Akademi, 8 (2), 226-242.

*Citation: Albayrak, G. (2025). "A Study on Doctoral Theses Prepared in the Field of Turkish Literature (2018-2024)". Hars Akademi, 8 (2), 226-242.

*DOI:

YENİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZLERİNE DAİR BİR İNCELEME (2018-2024)

Gözde ALBAYRAK*

Öz

Bu makalede, YÖK Ulusal Tez Merkezinden elde edilen veriler doğrultusunda Yeni Türk edebiyatı alanında 2018-2024 yılları arasında hazırlanan doktora tezleri alfabetik ve kronolojik bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Tezler edebî türlere, hazırlandıkları üniversitelere ve danışman akademisyenlere göre sınıflandırılmıştır.

Elde edilen bulgular, alanda hangi konuların öne çıktığını, hangi edebî türlerin ve temaların yoğun olarak çalışıldığını, zaman içinde değişen araştırma eğilimlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışma, Yeni Türk edebiyatı araştırmalarındaki genel yönelimler hakkında bütüncül bir bakış sunmaktadır. Oluşturulan kaynakça, Yeni Türk edebiyatı alanındaki araştırmacılara alandaki güncel literatürü sunarak kolaylık sağlamakta, konu seçiminde yol göstermekte ve sahadaki araştırma boşluklarını ortaya koyarak gelecekteki akademik çalışmalara yön vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Filoloji, Yeni Türk edebiyatı, doktora tezi, edebî türler, akademik eğilimler.

A STUDY ON DOCTORAL THESES PREPARED IN THE FIELD OF TURKISH LITERATURE (2018-2024)

Abstract

In this article, in line with the data obtained from YÖK National Thesis Centre, doctoral dissertations prepared in the field of Modern Turkish Literature between 2018-2024 are discussed in an alphabetical and chronological approach. The theses are classified according to their literary genres, universities and supervisor academicians.

The findings reveal which topics are prominent in the field, which literary genres and themes are intensively studied, and the changing research trends over time. In this context, the study provides a holistic view of the general trends in Modern Turkish Literature research. The bibliography provides convenience to researchers in the field of Modern Turkish Literature by presenting the current literature in the field, guides them in choosing a topic and aims to guide future academic studies by revealing the research gaps in the field.

Keywords: Philology, Modern Turkish Literature, doctoral thesis, literary genres, academic tendencies.

* Doktora Öğrencisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Trabzon. gozde.albyrk@hotmail.com / ORCID: 0000-0003-3930-7061.

Giriş

Filoloji, kökeni Batı'ya dayanan ve özellikle 19. yüzyıl Avrupa'sında bilimsel bir disiplin olarak gelişen bir alandır. Bu alan, bir dilin tarihsel gelişimini, edebiyatını ve kültürel ürünlerini inceleyerek o dili kullanan toplumların zihniyet yapısını ve toplumsal dönüşümlerini analiz etmeyi ve böylece evrensel bilgiyi ortaya koymayı amaçlar. Filolojik disiplinlerin temelini edebiyat tarihi ve edebiyat eleştirisi kuramları oluşturur. Edebiyat tarihi ve edebiyat eleştirisi kuramlarına yönelik çalışmalar, kültürel dinamiklerden beslenir ve bu bağlam içerisinde değerlendirilir (Sunar 2022: 586).

Edebiyat bilimi, edebiyat sanatını farklı yöntem ve bakış açılarıyla inceleme olanağı sunmakta ve kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bu durum, edebiyat biliminin bütüncül bir disiplin olarak ele alınmadığını göstermektedir. “Alanın inceleme nesnelere oluşturduğu edebî metinlerin belli bir coğrafyada konuşulan bir dille yazılmış olması, branşın bir ulusun lokal özellikli dilini ve edebiyatını yine lokal bir bağlamda ele alması, çalışmaların çoğunlukla edebiyat tarihi eksenli olmasında etkili olmuştur” (Sazyek 2013: 55). Edebiyat bilimi yalnızca edebiyat tarihi değil; edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat sosyolojisi ve metin neşri gibi alt dallardan oluşmaktadır.

Yeni Türk edebiyatı, edebiyat biliminin temel alanlarından biridir. Bu alana yönelik çalışmaların büyük bölümü edebiyat tarihi temelli bir bakış açısıyla şekillenmektedir. Bir ulusun diliyle ortaya konan edebiyat, tarihsel bir süreci içerir, dolayısıyla bu süreç, kronolojik bir yapı doğrultusunda edebiyat tarihi disiplininin yöntem ve ölçütleriyle incelenir.

Tanzimat Dönemi'nden başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte edebiyatta meydana gelen değişimleri inceleyen Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı; edebî dönemleri, toplulukları ve akımları merkeze alarak edebî metinleri ve sanatçıları değerlendirmeyi amaçlar. Alanda yapılan çalışmalarda roman, hikâye, şiir, tiyatro, deneme gibi edebî türler esas alınmakta; bu türler içerik, üslup ve yapı yönünden incelenirken aynı zamanda toplumsal, kültürel, tarihî ve siyasi bağlamları içinde de kapsamlı biçimde analiz edilmektedir.

Bu çalışma, 2018-2024 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı adı altında hazırlanmış doktora tezlerine odaklanmakta; tezleri edebî türlere göre ve kronolojik olarak sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Ancak veri taraması sırasında Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı adı altında yer almakla birlikte Yeni Türk edebiyatı alanında hazırlanmış tezlerin yanı sıra sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi farklı disiplinlerde de alana yönelik çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın mevcut kapsam ve sınırlılıkları gereği, farklı disiplinlere ait yaklaşık 300 tez incelemenin dışında bırakılmıştır. Söz konusu tezlerin, ikinci bir çalışma kapsamında ele alınması planlanmaktadır.

Prof. Dr. Zeki Taştan'ın editörlüğünü yaptığı *Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü Bugünü* adlı eserde, Yeni Türk edebiyatı alanında başlangıçtan 2017 yılına kadar hazırlanan doktora tezleri edebî türlere göre ve kronolojik olarak listelenmiştir. Yeni Türk edebiyatı alanında 2018-2024 yılları arasında hazırlanan tezleri kapsayan çalışma, söz konusu eserden ilhamla onun devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Monografik Doktora Tezleri

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yararlanılarak tespit edilen, 2018-2024 yıllarını kapsayan sürede Yeni Türk edebiyatı sahasında monografik hazırlanan doktora tez sayısı 17'dir. Monografik türde hazırlanan doktora tezlerinin üniversitelere göre dağılımına bakıldığında bu tezlerin 9 üniversitede hazırlandığı görülmektedir. Bunların üniversitelere dağılımında Gazi Üniversitesinin 4 tez ile ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Doktora tezlerinin yıllara göre sayısı değişmekle birlikte bu alanda en az 2024'te çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Monografik tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Monografik Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Roman Türüyle İlgili Hazırlanan Doktora Tezleri

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında bulunan ve 2018-2024 yıllarını kapsayan sürede Yeni Türk edebiyatı sahasında roman türü üzerine hazırlanan doktora tez sayısı 100'dür. Tezlerin üniversitelere göre dağılımına bakıldığında 25 üniversitede hazırlandığı; üniversiteler arasında Marmara Üniversitesinin 14 tez ile ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Roman türünde hazırlanan doktora tezlerinin yıllara göre sayısı değişmekle birlikte bu alanda en çok 2024'te, en az 2018'de çalışma yapıldığı anlaşılmıştır. Bu alanda hazırlanan tez sayısında giderek bir artış olduğunu söylemek mümkündür. Roman türündeki tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. Roman Türündeki Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Hikâye Türü Üzerine Hazırlanan Doktora Tezleri

2018-2024 yıllarını kapsayan sürede Yeni Türk edebiyatı sahasında hikâye türü üzerine hazırlanan doktora tez sayısı 15'tir. Bu doktora tezlerinin üniversitelere göre dağılımına bakıldığında tezlerin 8 üniversitede hazırlandığı; Marmara Üniversitesinin bu konuda hazırlanan 5 tez ile ilk sırada olduğu görülmüştür. Hikâye türü roman türüyle karşılaştırıldığında yapılan çalışma sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir. 2018 ve 2021 yıllarında hikâye türünde hazırlanan herhangi bir çalışma bulunamamıştır. Hikâye

türünde hazırlanan doktora tezlerinin yıllara göre sayısı değişmekle birlikte bu alanda en çok 2024'te çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Hikâye türündeki tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3. Hikâye Türündeki Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şiir Türü Üzerine Hazırlanan Doktora Tezleri

Yeni Türk edebiyatı sahasında 2018-2024 yıllarını kapsayan sürede şiir türünde hazırlanan doktora tezi sayısı 29'dur. Bu tezlerin 15 farklı üniversitede hazırlandığı; Ankara Üniversitesinin 6 tez ile bu konuda ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Şiir türünde hazırlanan doktora tezlerinin de yıllara göre sayısı değişmekte; en çok 2021-2022 yıllarında, en az 2023'te çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır. Tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4. Şiir Türündeki Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Tiyatro Türü Üzerine Hazırlanan Doktora Tezleri

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yararlanılarak tespit edilen 2018-2024 yıllarını kapsayan sürede Yeni Türk edebiyatı sahasında tiyatro türünde hazırlanan doktora tez sayısı toplam 2'dir. Tiyatro türünde 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Başat Edebî Türler Dışında Kalan Doktora Tezleri Üzerine Değerlendirme

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yararlanılarak tespit edilen 2018- 2024 yılları arasında Yeni Türk edebiyatı sahasında hazırlanan başat edebî türler dışında kalan eleştiri, deneme, gezi yazısı vb. türlerle odaklanan tez sayısı 43'tür.

Sonuç

Bu çalışmada, 2018-2024 yılları arasında Yeni Türk edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleri kronolojik bir bütünlük içinde incelenerek alanın yönelimleri, araştırma öncelikleri ve alandaki mevcut boşluklar ortaya koyulmuştur. *Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü Bugünü* adlı eserden ilhamla ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yararlanılarak oluşturulan bu çalışmada, yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı adı altında 2018-2024 yıllarında hazırlanan toplamda 198 doktora tezi tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, tezlerde çalışma konusu olarak roman türünün diğer edebî türlere göre daha fazla tercih edildiğini, yazar- eser odaklı incelemelerin belirgin şekilde öne çıktığını göstermiştir. Bununla birlikte hikâye ve roman türünü ayrı olarak ele alan tezlerin yanı sıra aynı yazarın hem hikâyelerini hem de romanlarını birlikte ele alan çalışmalar da mevcuttur. Bu nedenle sınıflandırmada söz konusu tezlere her iki başlık altında da yer verilmiştir. Roman türünün ardından sırasıyla şiir ve monografik doktora tezleri ağırlıklı olarak çalışılmıştır. Tiyatro türü üzerine hazırlanan doktora tezlerinin ise sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Hikâye, tiyatro gibi türler üzerine az sayıda çalışma yapılmış olması, bu edebî türlere yönelik çalışmalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışma, mevcut tezlerin sistematik bir dökümü olmakla kalmayıp, gelecekteki Yeni Türk edebiyatı araştırmalarına da yol gösterici olma niteliği taşımaktadır.

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Monografik Doktora Tezlerinin Kronolojik-Alfabetik Listesi

2018

GELİR, Yakup, “Hüsrev Hatemi'nin Eserleri Üzerine Bir Araştırma”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Alaattin Karaca).

ÖZBEK, Âdem, “Cevat Şakir Kabaağaçlı Hayatı-Eserleri-Sanatı Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

PURÇAK, Mehmet Emin, “Vedat Türkalî'nin Hayatı, Eserleri ve Sanatı”, Sakarya Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu).

2019

ÖZBEK GİRAY, Özgül, “Kültür ve Edebiyat Hayatına Katkılarıyla Refi Cevat Ulunay”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Nazım Hikmet Polat).

YILMAZ, Enser, “Hüseyin Su Hakkında Monografik Bir Çalışma”, Adıyaman Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Selim Somuncu).

2020

AKBAŞ, Onur, “Kenan Hulusi Koray'ın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

GEÇEN, Sevda, “Demir Özlü İnsan ve Eser”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu).

2021

AR, Berrin, “Ziya Osman Saba Hayat, Sanatı, Eserleri”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

KAROĞLU, İlhan, “Yahya Akengin'in Hayatı Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Giresun Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu).

ÖZGÜREL, Emine Gözde, “Yahya Kemal: Hayatı, Sanatı, Eserleri”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nurullah Çetin).

2022

KÖMÜR, Yusuf, “Abdullah Zühtü’nün Türk Kültür ve Sanat Hayatına Katkıları”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

TEPEBAŞI, Ayşe, “Arif Nihat Asya Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nurullah Çetin).

YOLCU, Emre, “Leyla Erbil’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Soner Akpınar).

2023

BULDUK, Hande, “Selami İzzet Sedes Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nezahat Özcan).

EROĞLU, Osman, “Falih Rıfkı Atay’ın Fikir ve Sanat Dünyası”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

YIKAN, Zülfikar Uğur, “Mehmet Behçet Yazar İnsan ve Eser”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Metin Kayahan Özgül).

2024

TOPÇU, Esra, “Türk Kültür ve Edebiyat Hayatına Katkılarıyla İsmail Gerçeksöz”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Roman Türüyle İlgili Hazırlanan Doktora Tezlerinin Kronolojik-Alfabetik Listesi

2018

ABİR, Nihan, “Siniden Masaya: Türk Romanında Sofra”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Rahim Tarım).

AYAN, Emine, “Edward W. Said’in Oryantalizm Kuramından Hareketle Postmodern Türk Romanlarında Oryantalist Temsiller Üzerine Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Apaydın).

KARDAŞ, Nurcan ANKAY. “Türk Romanında Entelektüel Suç”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

SEL, Polat, “Cumhuriyet Dönemi Romanlarında İç Göç (1923-2000)”, Trakya Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özcan Aygün).

SERRİCAN KABALCI, Ece, “Servet-i Fünûn ve Fecr-i Atî Süreci Yazarlarının Romanlarının Arketipsel Eleştiri Yöntemiyle İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Mümtaz Sarıççek).

YAPRAK, Tahsin, “Rus Biçimciliğinin Metin İnceleme Yöntemlerine Göre Tanzimat Romanına Yönelik Bir İnceleme”, Adıyaman Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Selim Somuncu).

2019

ALİJİ, Perver, “Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Eğlence Kültürü”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Baki Asiltürk).

DEPE, Deniz, “Türk Romanında Romantik Bir Tema Olarak Arzu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

DERE, Mustafa, “Kemal Tahir’in Romanlarında ve Hikâyelerinde Yapı-Tema”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Murat Koç).

ZEEN, Hebaallah Ibrahim Eldosoky Elsayed, “Selma Fındıklı’nın Romanları ve Öyküleri Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Fatih Sakallı).

GÖKŞEN, Erol, “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Eğlence Hayatına İktidar Odaklı Bir Bakış”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik).

KUNDURACI, Gizem, “Metnin Ötesinde, Metinler Arasında Dolaşım: Orhan Pamuk’un Romanlarında Metinsel-Aşknlık Görünümleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muharrem Dayanç).

ÖZDEMİR, Serkan, “Modern Türk Romanında Parodi”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ayşe Emel Kefeli).

SOLAK, Caner, “Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi (Başlangıçtan 1928’ye kadar)”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Törenek).

TOPCU, Türkan, “Türk Romanında Çevrecilik (1945-2015)”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

2020

AKKAYA, Sacide Nur, “Türk Romanında Self-Oryantalizm”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk).

BİLGE, Yunus, “Tek Parti Dönemi Romanında Edebiyat-Siyaset İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Tekin).

ÇAVUŞ, Burak, “Türk Romanında Dış Göç (1960-1990) (AJ Greimas’ın Eyleyenler Modeline Göre Dış Göç Romanlarında Yapı)”, İnönü Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Taner Namlı).

KALOĞULLARI, Hüseyin, “Türk Romanında Sanatkâr Kahramanlar (1923-60)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sema Uğurcan).

NURDAN, Gülçin Tuğba, “Postmodern Türk Romanında Grotesk”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik).

ORUÇ, Sema, “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Varoluş Sorunu (1923-1938)”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Tarık Özcan).

OSKAY, Hüseyin Bülent, “Türk Romanında İktidar Mücadelesi (1923-1980)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muhammet Gür).

OYLUBAŞ KATFAR, Duygu, “Klasik Tarihi Romanda Karakterleştirme”, Erciyes Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Hülya Eraydın Argunşah).

ÖZTOK, Özlem, “Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Doğu Nostaljisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

SAĞIROĞLU, Birsal, “Türk Romanında Zaman (1923-1950)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Doç. Dr. Soner Akpınar).

UZUNKAYA, Ferhat, “1980 Sonrası Türk Romanında Yabancılaşma”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Vedit Aşkaroğlu).

YÜCEL, Ercan, “Beş Eksenli Kişilik Analizi Modeline Göre Ahmet Ümit’in Polisiye Romanlarında Suçlular”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Abide Doğan).

ZENGİN KARTAL, Hacer Zeynep, “Roman Mekânı Olarak Batılılaşma Sürecinde İstanbul”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Handan İnci Elçi).

2021

ALÇİÇEK, Pınar, “1980 Sonrası Türk Romanında Aydın Göçü”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Selma Baş).

EROĞLU KOŞAN, Zuhâl, “Modern Türk Romanında Ayna İmgesi (1872-1973)”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu).

İŞLER, İlker, “Türk Edebiyatında Toplumcu Gerçekçi Roman (1930-1960)”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Fatih Arslan).

KAPLAN, Hacer, “Kurmaca Tekniği Bakımından Nazlı Eray’ın Romanları”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Veysel Şahin).

KAPLAN, Zehra, “19. Yüzyıl Türk Romanında Annelik Olgusu (1870-1900)”, Erciyes Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Hülya Eraydın Argunşah).

KULA, Fikri, “Türk Romanında Üsküdar (1871-1950)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Güneş).

POLAT ŞABAŞ, Esra, “Nazlı Eray Romanlarında Yapı ve Tema”, İnönü Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Songül Taş).

POLATER, Deniz, “Türk Romanında Şehir (1872-1923)”, Düzce Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Recai Özcan).

ŞEN, TILKI, Ayra, “Türkçeden Bulgarcaya Çevrilen Romanların Analitik Bibliyografyası”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

TOPDAŞ ÇELİK, Fatma, “Refik Halid Karay’ın Romanlarında Yapı ve İzlek”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Veysel Şahin).

YILDIRIM, Serpil, “Türk Romanında Yakınçağ Osmanlı İsyanları (1789-1909)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Soner Akpınar).

2022

ALAGÖZ, Halil Fatih, “Türk Romanında Kültürün Metalaşması Sorunu (1980-2000)”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mutlu Deveci).

ARSLAN, Sevda, “Çerkes ve Abaza (Abhaz) Kökenli Yazarların Romanlarında Millî Kimlik İnşası”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik).

AYTAÇ, Aslıhan, “Muzaffer Buyrukçu’nun Öykü ve Romanlarında Yapı ve İzlek”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mutlu Deveci).

BULDUK, Nurten, “Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde 1980 Sonrası Türk Romanı”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Abdulmecit Canata).

ÇAPCI SİPAHİ, Sezaver, “Yılmaz Gürbüz’ün Romanları Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Fatih Sakallı).

ERDAL, Derviş, “1960-1971 Arası Türk Romanında Hukuki Mevzuat”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan).

GECE ÖZBEY, İmren, “Türk Romanında Kamusalılık: Algı, Deneyim, Endişe (1873-1950)”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk).

GULİYEVA, Könül, “Azize Ceferzade ile Ferman Kerimzade’nin Tarihi Romanları (1970-1990)”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Veda Aşkaroğlu).

İLTER, Gürkan, “Türk Edebiyatında Polisiye Roman (1980-2000)”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Selma Baş).

KARACA YALÇIN, Hünkâr, “Türk romanında Orta Doğu”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Törenek).

KAS, Bilal, “Türk Romanında İktisadi Kalkınma Fikri (1923- 1938)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

ŞAHİN, Büşra, “1980 Sonrası Türk Romanında Sosyoekonomik Yapı ve Toplumsal Cinsiyet”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Soner Akpınar).

TANYILDIZ, Serap, “Türk Romanında Din ve İnanç Algısı (1939-1942)”, Dicle Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Kemal Timur).

2023

AKBAŞ, Merve, “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Romanında Meslekler (1908-1920)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

AKGÜN, Ali, “Türk Romanında Sanat ve Sanatçı (1950-1980)”, Sakarya Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu).

ALTUNDAŞ, Cennet, “19. yüzyıl Türk Romanında Kadının Gündelik Yaşamı”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Güzin Gonca Gökalp Alpaslan).

ANILMIŞ SOYDEMİR, Çağla, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste Romanı Üzerine Bir Söylem Analizi”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Nuri Sağlam).

BAŞBOĞA, Özlem, “Türk Romanında Kötülük (1950–1980)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Baki Asiltürk).

DOĞAN, Afet, “Türk Edebiyatında Tarihi Roman (2000 ve Sonrası)”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Taylan Abiç).

DOĞAN, Mehmet, “Türk Romanında Oksidentalizm Söylemi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Abdulmecit Canatak).

EŞİTGİN, Dinçer, “Türk Romanında Aşk (1928-1938)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

EYAN, Bilginç, “Faruk Duman’ın Öykü ve Romanlarında Yapı ve İzlek”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Taylan Abiç).

HAMİŞOĞLU, Serhat, “Türk Romanında (1908-1922) Eğitim”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nezahat Özcan).

SALAH ABDALLAH OSMAN, Hager, “Türk ve Mısır Edebiyatlarında Postmodern Romanlar”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nezahat Özcan).

KÜMÜŞTAŞ, Nihal, “Türk Romanında Eğitim (1923-1940)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nezahat Özcan).

ÖZDOĞAN DOĞDUASLAN, Başak Deniz, “Fatma Aliye’nin Yazılarında ve Romanlarında Otorite, İrade ve Öznellik”, Boğaziçi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Halim Kara).

ÖZER HAFÇI, Havva, “Ara Nesil’de Roman”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nurullah Çetin).

ÖZKARA, Okan, “Pınar Kür’ün Romanlarında Yapı ve İzlek”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Vedi Aşkaroğlu).

SEVGİ, Gülben, “Türk Romanında Kronotop Kavramı (1870-1928)”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik).

ŞENER, Zeynep, “Türk Romanında Estetik (1860-1901)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nezahat Özcan).

TINKIR, Onur, “Türk Romanında Merkez-Çevre Diyalektiği”, Pamukkale Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Yunus Balcı).

ÜÇLER, Fatma, “Türk Edebiyatında Otobiyografik Roman (1860-2000)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muhammet Gür).

ÜZEL, Oktay, “Pınar Kür’ün Roman ve Hikâyelerinde Yapı, Tema ve Anlatım”, Kırıkkale Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muhittin Eliaçık).

YAMAÇ, Dilan, “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Realizm (1923-1950)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Baki Asiltürk).

YAVUZ, Fatih, “Türk Romanında Engelliler (1923-1938)”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İrfan Murat Yıldırım).

2024

AKDAĞ, Ayşe Bengisu, “Türk Romanında Kadın Cinayetleri (1950-2010)”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Alev Sinar Uğurlu).

AKSOY SERDAROĞLU, Özge, “19. Yüzyıl Türk Romanında Okuma Kültürü”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Güzin Gonca Gökalp Alpaslan; Prof. Dr. Nesrin Karaca).

AYDIN, Mustafa Fatih, “Kurmaca Tekniği Bakımından Türk Edebiyatında Polisiye Roman”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Veysel Şahin).

BALCI, Sezgi, “XIX. yüzyıl Türk Romanında Mimari Kültür”, Hacettepe Üniversitesi, Danışman: PROF. DR. Güzin Gonca Gökalp Alpaslan).

CAN, Ahmet, “XIX. Yüzyıl Türk Romanında Mizah”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Güzin Gonca Gökalp Alpaslan).

ÇETİN, Derya, “İlk Dönem Cumhuriyet Romanlarında Kültürel ve Siyasal Kaynaklar (1923-1950)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Baki Asiltürk).

DERVİŞOĞLU, Sultan Rabia, “Türk Romanında Kitap (1860-1901)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muhammet Gür).

ERDEM, Meliha Yonca, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Psikolojik Travma”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İsmail Karaca).

ERDENDOĞDU, Seda, “Türk Edebiyatında Kadın Yazarların Romanlarından Annelik Görünümleri: ‘1970-2000’”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Handan İnci Elçi).

ESER, Muazzez, “Eleştiri Kuramları ve Türk Romanı”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muhammet Gür).

KARATEKİN TOR, Tülay “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Baba Figürü”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Abdulmecit Canatak).

KAPRANOVA, Ekaterina, “19. ve 20. Yüzyıl Türk ve Rus Romanlarında Aydın”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Âdem Polat).

KAYIHAN, İsa, “12 Mart Romanlarında Öteki”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Soner Akpınar).

ÖNTÜRK, Abdulkadir, “Türk Bilim Kurgu Romanları Üzerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Tahir Zorkul).

ÖZ, Mehmet, “Türk Romanında İdeoloji-Tasvir İlişkinin Karakter Kurgusuna Etkisi (1920-1970)”, İnönü Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz; Prof. Dr. Sema Özher).

ÖZ, Muhammet Cem, “Yaşar Kemal’in Hikâye ve Romanlarında Edebiyat Coğrafyası Olarak Çukurova”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sema Uğurcan).

ÖZKAN, Doğu, “Türk Romanında ‘Yaşlılık’ Olgusu (Tanzimat’tan Cumhuriyet’e)”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nesrin Karaca).

SOLMAZ, Vecihe, “2000 Sonrası Türk Romanında Cinsiyet Algısı”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Taylan Abiç).

ŞENGÜL, Serap, “Türk Romanında Kutupluluğun Değişimi (Felâton Bey ile Râkım Efendi, Yaban, Yalnızız, Tehlikeli Oyunlar Romanları Çerçevesinde)”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Tekin).

UĞURDAĞ, Canan, “Canan Tan’ın Romanları ve Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ayfer Yılmaz).

ÜZÜMCÜ, Gülben, “Türk Romanında (1960-1980) Eğitim”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nezahat Özcan).

YALNIZ, Kaan, “Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Roman ve Hikâyelerinde Şehir”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Güneş).

YILDIRIM, Zekeriya, “Postmodern Romanların Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında İncelenmesi (1960-2010)”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nesrin Karaca).

YILMAZ, Merve, “Demokrat Parti Dönemi Türk Romanında Köycü Söylem”, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Emel Hisarcıklılar).

YILMAZ, Zeynep Gözde, “Türk Romanında Kente Göç ve Kentleşme Kaynaklı Mekânsal Değişimler (1960-1980)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ayfer Yılmaz).

YİĞİT, Selmin, “Edebiyat Sosyolojisi Açısından Mübadele Romanları”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Fatih Sakallı).

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Hikâye Türüyle İlgili Hazırlanan Doktora Tezlerinin Kronolojik-Alfabetik Listesi

2018

-

2019

AKTAŞ, Atilla, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Türk Kimliği ve Milliyetçi Söylem”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nurullah Çetin).

ATAY, Dinçer, “II. Meşrutiyet Devri Türk Öykülerinde Kimlik İnşası”, Ardahan Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Mitat Durmuş).

DERE, Mustafa, “Kemal Tahir’in Romanlarında ve Hikâyelerinde Yapı-Tema”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Murat Koç).

ZEEN, Hebaallah İbrahim Eldosoky Elsayed, “Selma Fındıklı’nın Romanları ve Öyküleri Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Fatih Sakallı).

2020

TUFANER, Çare, “Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesinde (1935-1950) Ahlak Anlayışı ve Değerler İnşası”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu).

2021

-

2022

AYTAÇ, Aslıhan, “Muzaffer Buyrukçu’nun Öykü ve Romanlarında Yapı ve İzlek”, Fırat Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mutlu Deveci).

DEMİRCİOĞLU, Semin Ceyda, “1980 Sonrası Türk Öyküsünde Anlatım Teknikleri”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Baki Asiltürk).

SOYDAŞ, Hakan, “Hikâye Türünün Ortaya Çıkışında Fransız Edebiyatından Yapılan Çeviriler ve Yansımaları (1860-1901)”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Törenek).

2023

EYAN, Bilginç, “Faruk Duman’ın Öykü ve Romanlarında Yapı ve İzlek”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Taylan Abiç).

ÜZEL, Oktay, “Pınar Kür’ün Roman ve Hikâyelerinde Yapı, Tema ve Anlatım”, Kırıkkale Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Muhittin Eliaçık).

2024

DEĞE GÜVEN, Ebru, “Kuramdan Kurmacaya Türk Edebiyatında Kısa Öykü”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Abide Doğan).

ÖZ, Muhammet Cem, “Yaşar Kemal’in Hikâye ve Romanlarında Edebiyat Coğrafyası Olarak Çukurova”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sema Uğurcan).

ŞAHİN, Güngör, “Servet-i Fünûn Dönemi Hikâyesinde İstanbul”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Murat Koç).

UĞURDAĞ, Canan, “Canan Tan’ın Romanları ve Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ayfer Yılmaz).

YALNIZ, Kaan, “Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Roman ve Hikâyelerinde Şehir”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Güneş).

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Şiirle İlgili Yapılan Doktora Tezlerinin Kronolojik-Alfabetik Listesi

2018

ERZEN, Mehmet Arif, “Toplumcu Gerçekçi Türk Şiirinde Savaş (40 kuşağı)”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Zeki Taştan).

GARAN GÖKŞEN, Bahanur, “Şairin Romanı, Romanın Şiiri: Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Romanında Şair ve Şiir”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Uçman).

GÖKMEN, Ümmühan, “Tanzimat Devri Türk Şiirinde Bir Paradigma Olarak Batı Felsefesi (1839-1885)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Güneş).

REYHANOĞULLARI, Gökhan, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Anlam Sorununa Kuramsal Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Kul).

2019

ALTUN, Sezin Seda, “Yeni Türk Şiirinde Biçim Arayışları: Servet-i Fünûn’dan İkinci Yeni’ye kadar (1896-1950)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Baki Asiltürk).

BEKMEZCİ, Emine Selcen, “Ülkü Tamer’in Şiirleri Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

DEMİREL, Serhat, “Modern Türk Şiirinde Okur Algıları (1860-1940)”, Sakarya Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu).

KARA, Murat, “Modern Türk Şiirinde Felsefi Bir Kavram Olarak Endişe:(1860-1896)”, Sakarya Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Hasan Akay).

ULUS, Gökçe, “Orhan Veli Şiirinde Özne ve Varoluş Sorunsalı”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik).

YAVUZER, Mehmet Şahin, “İkinci Yeni Şiirine Arketipsel Sembolizm Açısından Bir Yaklaşım”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Selma Baş).

2020

ÇAKMAKER, Samet, “1950-1970 Arası Türk Şiirinde Varoluşçuluk”, Sakarya Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu).

YILDIZ, Hatice, “Yenileşme Devri Türk Şiirinde Millî Romantik Tavır (Başlangıcından Cumhuriyet’e Kadar)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

2021

BAKIR, Sinan, “Garip ve İkinci Yeni Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Bâki Asiltürk).

ÇETİN, Aybige Başeğmez, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Tasavvufî/Mistik Söylem”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

ÇETİN, Mehmet Akif, “Türk Edebiyatında Serbest Şiirin Kaynakları”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

HASTAOĞLU ÖZBEK, Betül, “Romantizm ve Tanzimat Şiirinde Romantik Algı”, Ardahan Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ramazan Korkmaz).

KANDEMİR, Mecnun, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Kişi” Ekseninde Metinlerarasılık”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

KARATAŞ, Ömer Faruk, “Türk Şiirinde Varlık ve Yokluk Düşüncesi (1839-1908)”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Erbay).

KILIÇARSLAN, Veli, “Yeni Türk Şiirinde Şeyh Galib Esintisi”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Törenek).

2022

DOĞAN, Mine Nihan, “Türk Şiirinde Psikolojik Travmanın İzleri (1860-2020)”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Serdar Odacı).

DOĞAN, Safiye, “Veysel Çolak’ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

GÖK, Hasan Hüseyin, “1908-1980 Yılları Arası Türk Şiirinde Turancılık Fikri”, Uşak Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Pulat).

ODUNKIRAN, Cemile, “Kutsaldan Şiirsele: İkinci Yeni Şiirinde Semavi Dinlerin İzleri”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Samsakçı).

POLAT, Ali, “Namık Kemal’in Şiirlerinin Bağlamsal Dizini ve Tahlili”, Gaziantep Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları).

TURAN, Taner, “Abdülhak Hâmid’in Şiir Dilinin Biçemsel İşleyişi”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Serdar Odacı).

YAĞAR, Ali Sait, “Yeni Türk Şiirinde Sevgili Tipolojileri (1860-1960)”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Samsakçı).

2023

KIRIMLI ERDEM, Suzan, “1853-1856 Kırım Harbi’nin Türk ve Rus Şiirindeki Yansımaları”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Metin Kayahan Özgül).

2024

ÇELEBİ, İbrahim, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Ev (1920-1960)”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu).

TOPAKTAŞ, Alptuğ, “Nazım Hikmet Şiirinde Öznenin Görünümleri”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt).

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Tiyatro Türüyle İlgili Hazırlanan Doktora Tezlerinin Kronolojik-Alfabetik Listesi

2018

-

2019

DURMUŞ, Gülşah, “Kısa Oyun ve Cumhuriyet Dönemi Kısa Oyun Çözümlemeleri (1980-2000)”, İnönü Üniversitesi, (Danışman: Yrd. Doç. Taner Namlı).

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

2024

KARAYAKUPOĞLU, Didem Çiçek, “Refik Erduran’ın Tiyatro Oyunlarında Yapı ve Tema”, Gaziantep Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay).

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Başat Edebî Türler Dışında Kalan Tezlerin Kronolojik-Alfabetik Listesi

2018

DİNLER, Sümeyye, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir Kültürü”, İnönü Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz).

ELHAJHAMED, Abdulsattar, “Türk ve Arap Edebiyatında Endülüs Karşılaştırmalı İnceleme (1875-1940)”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Alev Sinar Uğurlu).

FERHATOĞLU, Filiz, “Mehmet Rauf’un Eserlerinde Kadın”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Murat Koç).

GÜNDOĞAN, Hatice, “Atatürk Devri Türk Edebiyatında Edebî Çevre ve Konu Olarak Ankara (1920-1938)”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Törenek).

ÖZAY, Çiğdem, “Kültür ve Sanat Hayatımıza Katkısı Bakımından Varlık Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1933-1981)”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk).

YILMAZ, Ebru Özlem, “Kurmaca Anlatıda Sözü ve Düşüncenin Temsili”, Ege Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu).

2019

BARAN, Erdal, “Millî Edebiyat Dönemini Besleyen Türkçülüğün Kaynakları”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Odacı).

KHALILOVA, Günay, “Mehmet Akif Ersoy ve Mirze Elekber Sabir Arasında Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Erdoğan Kul).

KÖKER, Saniye, “Bireyselliğin Sunumu Olarak Otobiyografi”, Kastamonu Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Şahmurat Arık).

ÖZKAN, Seçkin, “Edebiyat-Siyasi Erk İlişkisi (1939-1950)”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

ÖZTÜRK, Dinçer, “Tanzimat Edebiyatında Kavram ve Tanım Tartışmaları”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Erbay).

ULUCUTSOY, Hasan, “Türk Savaş Edebiyatı ve Propaganda (1828-1912)”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Harun Duman).

2020

AKGÜL ÜNSAL, Ferhan, “Türk Hürmanizmi Bağlamında Mavi Anadoluçuluk Hareketi”, Kırıkkale Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Oğuz Öcal).

BOZDAĞ, Erdal, “Muallim Naci’nin Düşünce Dünyası ve Tanzimat Yenileşmesindeki Yeri”, İnönü Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz).

GARİPER, Kağan, “Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları”, Hacettepe Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. G. Gonca Gökâl Alpaslan).

ÖZKAN, Tuğba, “Ahmet Midhat Efendi’nin Eserlerinde Kadın”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sema Uğurcan).

TÜRK, Şenay, “XIX. Yüzyıl Mizah Gazete ve Dergileri”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. G. Gonca Gökâl Alpaslan).

TÜRKER GÜMÜŞ, Elif, “Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar (1839-1907) Bir Sosyo-Politik Yansıtıcı Olarak “Hatıra” Türü”, Kocaeli Üniversitesi, (Danışman: Doç. Tülay Çulha).

YENER, Melih, “1938-1950 Yılları Arasında Yayımlanmış Edebiyat Dergilerinde Edebiyat Eleştirisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

2021

DİNÇER YİĞİT, Elif, “Yaşar Nabi Dönemi Varlık Dergisinde Eleştiri (1933-1981)”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İrfan Murat Yıldırım).

FİSTİKÇİOĞLU, Ferhat Mustafa, “20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Aslan).

KANTARCI, Aslı, “Refik Halid Karay’ın Romancılığı”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Handan İnci).

2022

ÇETİN YILDIRIM, Saadet, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sezgi Felsefenin Tezahürü”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Şahin).

EKİCİ, Fatih, “Galimcan Gıylmanov’un Povestleri Üzerine Anlatıbilimsel Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sedat Adıgüzel).

GAPRINDASHVILI, Mariami, “XX. Yüzyılda Modernizmin Türk ve Gürcü Poetikasındaki Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Gonca Gökâl Alpaslan).

ŞENİZ FEYZİOĞLU, Fatma, “XIX. Asır Türk Edebiyatında Jean Jacques Rousseau Tesiri”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Erbay).

YILDIZ, Seyfettin, “Oğuz Atay’ın Kurmaca Dünyasında Kişilik Parçalanması”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Karagülle; Prof. Dr. Handan İnci Elçi).

2023

AHMADOV, Ramil, “Türkiye’de Estetik ve Pedagojik Bir Kavram Olarak Yaratıcı Yazarlık”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Samsakçı).

ALIOV, Mumin, “Balkan Türk Edebiyatının Dijital Medyada Görünümü Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk).

DURUN ÖNEN, Kübra Fatma, “Hatırat ve Mektuplar Üzerinden Avrupa Medeniyetini Anlamak (1830-1923)”, Hacettepe Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik).

ŞEN, Münire Sevgi, “Edebiyat-ı Cedide Hareketinde Poetik Muhayyile”, Boğaziçi Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Nermin Zeynep Uysal).

UYGUR, Elif, “Bir Otobiyografide Kurgu ve Gerçeklik: Namık Kemal”, Atatürk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Erbay).

YILDIZ, Esra, “Ahlakın Güvenilmez Bekçileri: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İkircikli Anlatı Evreni”, Boğaziçi Üniversitesi, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Veysel Öztürk).

2024

ALWINDAWI, Ashkn Tanlab Jamal, “Irak Türkmen Edebiyatında Deneme Eleştiri Türleri ve Abdulhakim Mustafa Rejioğlu”, Bursa Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu).

ARSLAN YILDIZ, Ayşenur, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Üçgen Arzu Bağlamında Züppe Tipolojisi”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Secaattin Tural).

CÖMERT, Saliha, “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Edebî Eserlerinin Arketipsel Eleştiri Yöntemiyle Tahlihi”, Erciyes Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mümtaz Sarıççek).

ÇELİK, Hasan, “Mütareke Dönemi Türk Kültür ve Edebiyat Hayatı (1918-1922)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat).

MAJIDI, Ramyar, “1839-1923 Arası Türk ve İran Edebiyatlarında Aydın”, Gazi Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ayfer Yılmaz).

SAĞLAM, Ömer, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Mekân”, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Murat Koç).

SOYLU, Hüseyin, “Leylâ Erbil’in Eserlerinde Tahkiye Yapısı: Anlatı, Söylem ve Hermenötik”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Selma Baş).

TİKER, Yunus, “Yaratıcı Yazarlığın Temeli Olarak Yaratıcı Okurluk”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Bekir Şakir Konyalı).

TÜTAK, Burcu, “Türk Kadın Roman Yazarlarında Göç Kaynaklı Toplumsal Sorunlar”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Zeki Taştan).

YILDIRIMAY BAYRAKÇI, Yağmur, “İzmir’de Edebiyat Mahfilleri (1860-1960)”, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk).

Kaynakça

- Sazyek, Hakan (2013). “Akademi ve Edebiyat Bilimi”, *Milli Eğitim Dergisi*, 43(199), s. 55-61.
- Sunar, Hatice Şebnem (2022). “Uluslaşma, Batılılaşma ve Filoloji: Türkiye’de Filolojik Bilginin Geçmişine Bir Bakış”, *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (31), s.585-592.
- Taştan, Zeki (Ed.) (2019). *Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Düntü Bugünü*. İstanbul: Hiper Yayın.
- YÖK Ulusal Tez Merkezi (2025). <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp> [Erişim Tarihi: 15.03.2025].

Etik kurul izni: Çalışmada herhangi bir etik kurul iznine gerek yoktur.

Ethics committee approval: There is no need for any ethical committee approval for the study.

Destekleyen kurum / kuruluşlar: Herhangi bir kurum/kuruluştan destek alınmamıştır.

Supporting-sponsor institutions or organizations: No support was received from any institution/organization.

Katkı oranı: Tek yazar %100.

Author contribution percentage: Sole author.

Çıkar çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Conflict of interest: There is no conflict of interest.

Yapay zekâ kullanımı: Çalışmada yapay zekâ kullanılmamıştır.

Use of artificial intelligence: Artificial intelligence was not used in the study.

Bu dergide yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarda olup, CC-BY lisansı altında açık erişim olarak yayımlanmaktadır.
The copyrights of the works published in this journal belong to the authors, and they are published as open access under the CC-BY license.